

Teletrabajo Asistido en los tiempos del Coronavirus (COVID-19).

Assistive Teleworking in the times of Coronavirus (COVID-19)

Fauricio Alban Conejo Navarro
Universidad Latina, Costa Rica
fauricio.rogers@ulatina.net

Recibido 25/mar/2020
Aprobado 20/may/2020

Resumen-

Podemos expresar que Teletrabajo es una modalidad de esfuerzo laboral no en una oficina de ladrillos o concreto a como se conoce hoy en día la oficina tradicional el trabajo remoto esta en todas nuestras labores pertinentes a la vanguardia esta era digital en este momento. Como las herramientas tecnológicas está en un cambio constante llámese tecnologías, formalidades, negocios digitales y más. El Teletrabajo en esta era es una de las herramientas que los gobiernos y empresas privadas llámese Micro o PYMES esta explotando en evolución a su fuerza laboral para poder sobrevivir al COVID-19 también llamado como Novel Coronavirus o SARS-Cov-2. En esta exploración se procura valorar los instrumentos tecnológicos que han transmutado el paisaje analógico una fuerza mayor por la necesidad de poder sobrevivir el cierre de fronteras locales, internacionales, continentales, marítimos y hasta aéreos manifestando las cadencias o problemas en el sector público y privado con la evolución del Teletrabajo y sus herramientas notorias en

donde hasta las empresas de servicios virtuales tienen que mejorar los protocolos de seguridad. La averiguación es representada para manifestar atmosferas de diferentes opciones para el teletrabajo. Los hallazgos procuran instruir el contexto presente más como se puede complementar. Concluyentemente la intención es brindar conocimiento sobre las diferentes opciones que esta disponibles hoy en día tomando la inclusión como factor determinante..

Palabras Claves: COVID-19, Teletrabajo, Pandemia, SARS-Cov-2, Coronavirus, Discapacidad, Digital.

Abstract Context:

We can express that Teleworking is a form of work effort not in a brick or concrete office as the traditional office is known today, remote work is in all our pertinent tasks at the forefront of this digital age at this time. As the technological tools are in constant change, call them technologies, formalities, digital businesses and more. Teleworking in this era

is one of the tools that governments and private companies call themselves Micro or SMEs is exploiting its workforce in evolution in order to survive COVID-19, also called as Novel Coronavirus or SARS-Cov-2. In this exploration, an attempt is made to assess the technological instruments that have transmuted the analogical landscape due to the need to survive the closure of local, international, continental, maritime and even air borders, manifesting the cadences or problems in the public and private sectors with the evolution of Teleworking and its notorious tools where even virtual service companies have to improve security protocols. Inquiry is represented to manifest atmospheres of different options for teleworking. The findings seek to instruct the present context more as it can complement. In conclusion, the intention is to provide knowledge about the different options that are available today, taking inclusion as a determining factor.

Keywords: COVID-19, Teleworking, Pandemic, SARS-Cov-2, Coronavirus, Disability, Digital.

I. INTRODUCCIÓN

Los diferentes ajustes de los cambios por el impacto del Coronavirus también llamado COVID-19 y SARS-Cov-2; diferentes entidades públicas y privadas se han visto con una necesidad de otorgar la habilitación del teletrabajo. Con la necesidad por la pandemia las diferente entidades públicas y privadas en explorar el área del teletrabajo por la necesidad de evolucionar o perecer. Por lo mencionado en lo anterior la necesidad es a nivel mundial también tomando en cuenta la inclusión de las personas con necesidad específicas para acomodar el área de trabajo para adjudicar una parte de la casa para mayor comodidad. Como resultado también existe una población que se debe de tomar en consideración ej. Problemas visuales, auditivo entre otros. Tomando en cuenta estos factores

y el COVID-19 es de carácter absoluto que esta población sea parte de los temas a considerar en mejoras para la población global en todos sus niveles. Hoy en día existen varias aplicaciones que están en el mercado y la intensión es traer a la luz las funciones que se conocen para esta población tomando la inclusión como un factor definitivo en la modalidad del Teletrabajo hoy en día en los tiempos del Coronavirus. Vamos a elaborar unas sugerencias que las diferentes entidades pueden seguir después de la Pandemia en el corto, mediano y largo plazo para que puedan seguir en su transformación digital y los posibles beneficios del retorno de inversión (ROI).

II. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

De acuerdo con los efectos nacientes de Teletrabajo en las organizaciones, realizado por expertos en Teletrabajo en el retorno de inversión (ROI); se detalla en el comentario de Randolph G. Bias que ayuda a realizar una visualización con el estado hoy en día “While information technology has become ubiquitous, it still remains inaccessible to a large number of people. A wide variety of design assumptions can create usage barriers—designs for a single computer platform, for a single language, for people who are adept with a mouse, for people with strong vision, for those who can easily distinguish colors, and for those who are familiar with specialized terminology or user interface conventions. Designers may fall into the trap of designing for people like themselves or of assuming their target audience is homogeneous. Other designers may be concerned about the costs of designing for special cases.” (Bias & Mayhew, 2005) como se explica en la frase anterior no en todas las ocasiones las diferentes necesidades por inclusiones son tomadas en cuenta a como detalla que son diseñadas para personas que no tengas problemas visuales o entre otras

necesidades. A como se alude en el video de “Aportando Accesibilidad e Inclusión”, ¿Qué es y cómo funciona el Lector de Pantalla?” (Inclutec Tec) claramente demuestran diferentes métodos en como existen diferentes herramientas para ayudar a cerrar brechas y ayudar en temas de inclusión.

El carente fundamental de estas prácticas es la insuficiencia de la noción clara de la ecuánime del Teletrabajo en temas de inclusión. A cómo se sugiere en la mención en una publicación de IEEE “It is common that in the development of software the usability tests are not carried out contemplating users with disabilities, even if these products are oriented to this population.” (Delgado-Quesada, Porras-Fernández, Araya-Orozco, & Chacón-Rivas, 2019). A como se explica en la excerta no siempre se toma en cuenta la población con discapacidades para la utilización de productos para el Teletrabajo en relación con la inclusión. A como se referencia para las personas con problemas de comunicación se les brinda una herramienta para traducir el

lenguaje de LESCO a como se explica a continuación “Deaf people must constantly face a society that builds or reinforces barriers that make communication difficult. As a result, an initiative emerged in Inclutec, an interest center at the Technological Institute of Costa Rica (TEC), and a support product was developed that seeks to lend a bridge among Spanish and Costa Rican Sign Language (LESCO). The "LESCO Translator" project has been designed to facilitate translation in both ways, Spanish - LESCO, and LESCO - Spanish, languages that have different grammar and therefore the achievement of an automatic translation is further complicated (Vallejos-Villanueva, Naranjo-Zeledon, & Chacon-Rivas, 2019).” Con estas herramientas ayudan a brindar un cierre de brechas para temas de inclusión y así poder cerrar las distancias de comunicación.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diagrama de ejemplo de Teletrabajo

Ilustración 21- 19 Herramientas para Trabajar en Remoto – Fuente: (prevencionar.com, 2020)

La imagen demuestra las diferentes herramientas que una persona con necesidad de elaborar la modalidad del Teletrabajo podría tener bajo consideración para ayudarse con el trabajo remoto también una gran variedad de herramientas que las entidades públicas o privadas puede utilizar para la transformación digital de la fuerza laboral. Otros elementos que se corresponden en tomar en respeto de igual manera por su importancia para la población con necesidades específicas para poder trabajar y "Aportando Accesibilidad e Inclusión en medio del COVID-19 (INCLUTEC TEC, 2020)."

IV. JUSTIFICACIÓN

El Teletrabajo se transformó en una prueba misteriosa en las formaciones de los sectores públicos y privados por la necesidad del COVID-19 para poder existir y pagar deudas, salarios, hacer negocios en modalidad virtual en vez de cara a cara para no perecer. Se toma bajo consideración la continuidad de negocios para no parar ya que si no puede subsistir desaparece por bancarrota o puede ser adquirida por otra en mejor estado financiero y más sólida económicamente.

De acuerdo con la publicación de SHRM "This unprecedented public health crisis is going to be a trial by fire for companies that haven't previously invested in remote work. -

Andrew Filev, Wrike founder and CEO (Gurchiek, 2020)". Como es mencionado por el CEO de Wrike estos eventos son prueba por fuego para las empresas por no haber hecho las diferentes preparaciones: el mismo comentario se acomoda para el sector público. A nivel global el Teletrabajo está ayudando a cerrar brechas laborales al brindar medios tecnológicos para su continuidad de negocios. Aunque las diferentes herramientas no tienen bajo consideración el tema de inclusión para la asistencia tecnológica de las personas con necesidades muy específicas como visual, audio entre otros. A cómo se alude en este comentario "By fostering a culture of diversity — or a capacity to appreciate and value individual differences — employers benefit from varied perspectives on how to confront business challenges and achieve success. The term refers to the infinite range of individuals' unique attributes and experiences such as ethnicity, gender, age, and disability. Since disability is a natural part of diversity, businesses can benefit by taking steps to ensure people with disabilities are represented in their workforce (Office of Disability Employment Policy, 2020)". A como dice "Según la Fundación Adecco un 64% de las personas con discapacidad puede trabajar gracias a las Nuevas Tecnologías (diariosigloxxi, 2018)"

Ilustración 22 Comodidades Laborales para silla una rueda (www.onlinemarketplaces.com, 2020)

V. OBJETIVO GENERAL

- Entender los resultados de los métodos y formalidades con el Teletrabajo,

considerando y correspondiendo moderadamente en una investigación teórica, con ello se intenta estimular la comprensión

del Teletrabajo para las organizaciones públicas o privadas que escasean de este conocimiento.

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Concebir la reflexión y / o inhabilidad en los sectores públicos y privados de acuerdo con el Teletrabajo para seguir con las estrategias de transformación digital con el fin de medir resultados.
- Concernir las buenas prácticas de realizar procedimientos de Teletrabajo con el exploratorio de gestión habitual de las entidades, con la finalidad de acelerar a una metamorfosis de Teletrabajo.

VII. DELIMITACIÓN, ALCANCE O COBERTURA

La trascendencia de la exploración se inclinó hacia aquellas organizaciones que implementan planes de Teletrabajo.

VIII. RESTRICCIONES Y/O LIMITACIONES

Las limitantes y restricciones en la investigación son:

- a) Se adjudicará una invitación para la mejora de unas indicaciones para el sector de ciencias aplicadas en conformación digital.
- b) No se brinda adiestramientos sobre Teletrabajo y/o medición de nivel de desarrollo.

IX. MARCO SITUACIONAL REFERENCIAL

- a. Planificación, políticas y procedimientos.

Nos forjamos con las consecutivas como punto concerniente inaugural para comenzar con la elaboración del Teletrabajo con el COVID-19 también conocido como SARS-Cov-2:

1. ¿Existen unos protocolos de Teletrabajo en la entidad o gubernamental?
2. ¿La entidad pública o privada tiene un plan tecnológico para el Teletrabajo para la continuidad de negocio?
3. ¿Existen buenas prácticas pertinentes al Teletrabajo?

9738

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO

ARTÍCULO 1- Objeto

La presente ley tiene como objeto promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación y acceso voluntario

Queda sometido al ámbito de aplicación de la presente ley, tanto el sector privado como toda la Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo aquellos entes pertenecientes al régimen municipal, así como las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y cualquier otro ente perteneciente al sector público.

El teletrabajo es voluntario tanto para la persona teletrabajadora como para la persona empleadora y se regirá en sus detalles por el acuerdo entre las partes, observando plenamente las disposiciones de la Ley N.º 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos laborales y demás legislación laboral. Puede ser acordado desde el principio de la relación laboral o posteriormente. Únicamente quien lo acuerde posteriormente puede solicitar la revocatoria sin que ello implique perjuicio o ruptura de la relación laboral bajo las condiciones que se establecen en esta ley, dicha solicitud deberá plantearse con al menos diez días naturales de anticipación, siempre y cuando sea justificado y siga un procedimiento elaborado al efecto por cada centro de trabajo.

Ilustración 23 Diagrama de interconectividad de datos (La Gaceta, 2019)

X. DIAGNOSTICO ACTUAL

A cómo es mencionado en la página de LinkedIn de INCLUE TEC “La accesibilidad es un tema que nos interesa a todas las personas, no solo aquellas que presentan una condición de discapacidad, pues todas nos vemos beneficiadas cuando contamos con herramientas que presentan condiciones de

seguridad, autonomía, comodidad y naturalidad (Linkedin.com, 2020) ”. La excerta detalla que la accesibilidad es un tema de todas las personas y no solo de personas con discapacidad; esto quiere decir que es tema de todas las entidades públicas y privadas.

Cuadro 5							
Estimaciones de la variabilidad del porcentaje de la población de 18 años por situación de discapacidad, según la percepción de actitudes recibidas por otras personas, octubre y noviembre 2018							
Actitudes de otras personas	Estimación	Error típico	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de variación	Raíz efecto del diseño	Muestra
			Inferior	Superior			
Personas sin situación de discapacidad							
Le permiten participar en las decisiones familiares	91.79	0.4	91.05	92.52	0.41	1.3	9 626
Le permiten participar en las actividades de la sociedad	93.96	0.3	93.36	94.56	0.33	1.3	9 626
Le permiten tomar sus propias decisiones cotidianas	97.17	0.2	96.75	97.58	0.22	1.3	9 626
Le permiten tomar decisiones importantes sobre su propia vida	96.83	0.2	96.36	97.30	0.25	1.3	9 626
Las personas le aceptan	93.61	0.3	92.97	94.25	0.35	1.3	9 626
Las personas le tienen paciencia	86.88	0.5	85.97	87.78	0.53	1.3	9 626
Le tratan justamente y le permiten vivir con dignidad	94.42	0.3	93.79	95.05	0.34	1.4	9 626
Las personas le respetan	93.56	0.3	92.94	94.18	0.34	1.3	9 626
Las personas le valoran tal como es	94.08	0.3	93.49	94.67	0.32	1.2	9 626
Le consideran una persona útil para la sociedad	95.36	0.3	94.81	95.91	0.29	1.3	9 626
Personas en situación de discapacidad							
Le permiten participar en las decisiones familiares	79.68	1.0	77.65	81.72	1.30	1.2	2 224
Le permiten participar en las actividades de la sociedad	80.46	1.1	78.28	82.63	1.38	1.3	2 224
Le permiten tomar sus propias decisiones cotidianas	88.20	0.9	86.52	89.87	0.97	1.2	2 224
Le permiten tomar decisiones importantes sobre su propia vida	86.64	0.8	84.99	88.30	0.97	1.2	2 224
Las personas le aceptan	81.55	1.0	79.62	83.48	1.21	1.2	2 224
Las personas le tienen paciencia	70.46	1.2	68.09	72.83	1.71	1.2	2 224
Le tratan justamente y le permiten vivir con dignidad	81.47	1.0	79.44	83.50	1.27	1.3	2 224
Las personas le respetan	81.54	1.0	79.53	83.55	1.26	1.2	2 224
Las personas le valoran tal como es	81.64	1.0	79.64	83.64	1.25	1.2	2 224
Le consideran una persona útil para la sociedad	80.40	1.0	78.36	82.44	1.29	1.2	2 224

Fuente: INEC-Costa Rica. Proceso de Muestreo, 2018.

Ilustración 24 Estimaciones de la variabilidad del porcentaje de la población de 18 años por situación de discapacidad, según la percepción de actitudes recibidas por otras personas, octubre y noviembre 2018, (Instituto Nacional Estadística y Censos, 2019)

De acuerdo a la tabla de “Estimaciones de la variabilidad del porcentaje de la población de 18 años por situación de discapacidad”, según la percepción de actitudes recibidas por otras personas, octubre y noviembre 2018 se estable como análisis referencial de los resultados del cuestionario elaborado por el Instituto nacional de estadística y censos donde claramente en la pregunta si los tratan dignamente bajo la categoría de “Personas en situación de discapacidad” tiene un resultado de 18.53% negativamente por derivaciones varias. Otra pregunta “Le consideran una persona útil para la sociedad” también tiene un resultado negativo de 19.60%.

Con estos resultados se demuestra claramente que a las personas con discapacidad existen grupos o personas que no los tratan igual como personas sin discapacidad como en la sección

“Personas sin situación de discapacidad” como en la pregunta “Le permiten participar en las actividades de la sociedad” tiene un resultado positivo de un 93.96%. Consecuentemente en la misma sección existe otro resultado de la pregunta “Las personas le valoran tal como es” tiene un resultado positivo de 94.08% pero lo comparamos con una persona que tiene una discapacidad el número es aún más inferior de 81.64%. Estos resultados claramente enseñan como hasta a nivel de sociedad las personas con una discapacidad son tratadas diferente. Por el mismo resultado se muestra como las empresas de herramientas de teletrabajo progresan en temas de accesibilidad e inclusión como los siguientes ejemplos.

Características de accesibilidad

Transcripciones automáticas Facilite su comprensión con transcripciones automáticas . Las transcripciones se generan y sincronizan automáticamente para facilitar la búsqueda y revisión de grabaciones de reuniones.	
Soporte de lector de pantalla Usa Zoom sin pantalla. Seguimos los últimos estándares de accesibilidad para garantizar que el producto sea totalmente accesible para los últimos lectores de pantalla.	

Ilustración 25 Zoom Accessibility Features, (zoom)

Chat

Comunícate de forma eficaz con todos los usuarios, independientemente del idioma, de las necesidades cognitivas o de las capacidades visuales.

- [Limitar las distracciones con el modo no molestar](#)
- [Minimizar barreras de comunicación con traducción de idiomas](#)
- [Personalizar la experiencia de lectura y visualización para las diferentes necesidades visuales y cognitivas](#)
- [Enviar mensajes de audio en Teams Mobile y usar dictado de Windows en el escritorio de Teams](#)

Ilustración 26 Microsoft Accessibility Features, (Microsoft)

Los usuarios con discapacidad pueden participar en videollamadas de Google Meet usando las funciones de accesibilidad de Meet, del navegador Chrome y del hardware de salas de reuniones de Google.

Funciones de accesibilidad

- **Subtítulos instantáneos:** se muestran subtítulos de lo que dicen las personas que hablan en las videollamadas para que los participantes sordos o con deficiencias auditivas puedan seguirlos. Como no se graban subtítulos en el momento de grabar videollamadas, no aparecerán subtítulos en las grabaciones. Consulta el artículo [Usar subtítulos en una videollamada](#).
- **Lectores de pantalla y lupas:** los usuarios invidentes o con visión reducida pueden utilizar el lector de pantalla integrado, el zoom de página completa, el color de alto contraste y las extensiones de accesibilidad del navegador Chrome. Consulta los [productos y las funciones de accesibilidad de Google](#).
- **Combinaciones de teclas:** los usuarios pueden controlar la cámara y el micrófono y abrir funciones de accesibilidad con el teclado. Consulta el artículo [Utilizar las combinaciones de teclas de G Suite](#).
- **Hardware de salas de reuniones de Google:** los usuarios con deficiencias auditivas o visión reducida pueden utilizar mensajes de voz y subtítulos instantáneos en el hardware de Google Meet y en Chromebox y Chromebase para reuniones. Consulta información sobre [accesibilidad del hardware de salas de reuniones de Google](#).

Ilustración 27 <https://support.google.com/a/users/answer/7313544?hl=es> (Google)

XI. PROPUESTA

La proposición para la solicitud de los puntos aludidos en los objetivos se basa en ilustrar a los entes públicos, privadas (Micro y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)) sobre los beneficios de la realización de planes de Teletrabajo en conjunto a la aplicando las buenas habilidades y su marca inmediato con

la finalidad de colaborar más eficientemente a la toma de arbitrajes y emparejar ideas de progreso en el tipo infraestructura adecuada de la organización publica y/o privada. La sugerencia como método de referencia dependiendo en las necesidades de una persona(s) con discapacidad:

Nombre de la Herramienta	Aplica para discapacidades	Descripción de su potencialidad	Tipo de Hardware	Tipo de Software
HEADMOUSE (RUBIO AVILA)	Discapacidad Física. Movilidad reducida.	Es un ratón o mouse que permite el uso del computador por medio de una webcam, movimientos de la cara y la cabeza.	X	
IMPRESORA BRAILLE (RUBIO AVILA)	Discapacidad visual	Su función es imprimir en braille desde cualquier computador normal, cualquier documento necesario.	X	
MAQUINA INTELIGENTE DE LECTURA	Discapacidad Visual	Es un sistema que digitaliza, reconoce y lee en voz alta documentos de varios idiomas.	X	
MS Teams (Microsoft)	Discapacidad visual	Ayuda a tener una variedad de funciones como traductor, personalizar lectura	X	X
Meets (Google)	Discapacidad visual	Puede ayudar periféricos para leer texto	X	X
Zoom (zoom)	Discapacidad visual Auditivo	Puede imprimir transcripción	X	X

Ilustración 28 Propuesta de herramientas (propia)

XII. CONCLUSIONES

Como se ha llegado a la conclusión de que existen variables que aun requieren apoyo por el sector público y privado en la gestión de la comunicación del cambio para ayudar en enseñar a la población de cómo se puede colaborar con las personas que requieran asistencia especial como es demostrado en la encuesta del INEC de Costa Rica.

Ya es una realidad hoy en día con la Pandemia del SAR-Cov-2 donde los empleadores y empleados está recibiendo una prueba de los resultados del Teletrabajo. Donde los empleadores tendrán que medir el ROI con las ventajas y desventajas de tener a la fuerza laboral remotamente como un beneficio de reducir la utilización de marca de infraestructura entre otros.

El Coronavirus ha causado que la transformación digital en fuerza laboral tuviera un cambio forzoso que al final está dejando a empresas con la incógnita de que va a pasar después de la Pandemia y validar el ROI nuevamente, además de medir su nivel de madurez en la aplicación del teletrabajo.

XIII. RECOMENDACIONES

Concurriendo el asunto de preparación de la exploración grata, se solicita meramente requisitos de uso de las esbozadas.

- Aplicación activa de las buenas prácticas del Teletrabajo como el afán desglosado en la Propuesta con las diferentes herramientas de acuerdo con la necesidad y los procesos de la entidad siguiendo las buenas prácticas sugeridas tanto de clasificación – participante – comprador.
- Manejar una gestión de comunicación del cambio para la capacitación de los colaboradores de la entidad pública o privada.
- Se recomienda estar actualizando de acuerdo con las mejoras para mantener las soluciones libres de huecos de seguridad también llamadas fallas de día cero.
- Se recomienda estar revisando por mejoras continuas de la población para estar

aplicando las buenas prácticas que beneficien a la entidad.

XIV REFERENCIAS

- Bias, R., & Mayhew, D. (2005). *Cost-Justifying Usability*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann publications.
- Delgado-Quesada, G., Porrás-Fernández, J., Araya-Orozco, K., & Chacón-Rivas, M. (2019). Good Practices in Usability Testing on People with Disabilities. *International Conference on Inclusive Technologies and Education (CONTIE)*, 187-1873. doi:10.1109/CONTIE49246.2019.00043
- diariosigloxxi. (13 de julio de 2018). *diariosigloxxi*. Obtenido de [www.diariosigloxxi.com](http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1136001/segund-fundacion-adecco-64-personas-discapacidad-puede-trabajar-gracias-nuevas-tecnologias): <http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1136001/segund-fundacion-adecco-64-personas-discapacidad-puede-trabajar-gracias-nuevas-tecnologias>
- Google. (s.f.). <https://support.google.com>. Obtenido de <https://support.google.com/a/users/answer/7313544?hl=es>
- Gurchiek, K. (Marzo de 2020). *SHRM*. Obtenido de <https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/coronavirus-and-teleworking-tips-for-preparing-your-workforce.aspx>
- INCLUTEC TEC. (Abril de 2020). Obtenido de https://www.linkedin.com/posts/inclutecr_hola-antes-de-irnos-a-descansar-este-fin-activity-6656942265996505088-H0aO
- Inclutec Tec. (s.f.). Aportando Accesibilidad e Inclusión", ¿Qué es y cómo funciona el Lector de Pantalla? Obtenido de https://www.linkedin.com/posts/inclutecr_esta-semana-queremos-presentarles-el-nuevo-activity-6664540070093086720-7mFQ

- Instituto Nacional Estadística y Censos. (2019). *www.inec.cr*. Obtenido de <https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-sobre-discapacidad>
- La Gaceta. (2019). *Ley 9738*. Obtenido de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: <http://www.mtss.go.cr/elministerio/marco-legal/documentos/9738.pdf>
- Linkedin.com. (2020). *www.linkedin.com*. Obtenido de https://www.linkedin.com/in/inclutecr/?trk=public-post_share-update_actor-text&originalSubdomain=cr
- Microsoft. (s.f.). <https://support.office.com/en-us/article>. Obtenido de <https://support.office.com/en-us/article/accessibility-overview-of-microsoft-teams-2d4009e7-1300-4766-87e8-7a217496c3d5?ui=en-US&rs=en-US&ad=US>
- Office of Disability Employment Policy. (2020). *www.dol.gov*. Obtenido de <https://www.dol.gov/odep/topics/DiversityAndInclusion.htm>
- prevencionar.com. (26 de Marzo de 2020). Infografía: 19 herramientas para el teletrabajo. Obtenido de <https://prevencionar.com/2020/03/26/infografia-19-herramientas-para-el-teletrabajo/>
- RUBIO AVILA, M. (s.f.). <https://sites.google.com>. Obtenido de <https://sites.google.com/site/facilitadorvirtual1/home/herramientastic>
- Vallejos-Villanueva, M., Naranjo-Zeledon, L., & Chacon-Rivas, M. (2019). Deaf Community Integration: Sociotechnical Systems. *ieeecomputersociety*, 196-1964. Obtenido de <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CONTIE49246.2019.00045>
- www.onlinemarketplaces.com*. (2020). *onlinemarketplaces.com*. Obtenido de <https://www.onlinemarketplaces.com/articles/20963-adecco-foundation-64-of-people-with-disabilities-can-work-due-to-new-tech>
- zoom. (s.f.). *zoom.us*. Obtenido de <https://zoom.us/accessibility>